

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING HISSIY JABHASINI RIVOJLANTIRISHDA O‘YIN, MULOQOTGA ASOSLANGAN VA IDROK ETISH FAOLIYATLARINING INTEGRATSIYASI

Anufryieva Mariya Andreyevna

A.I. Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universitetining Toshkent filiali, Maktabgacha ta’lim mutaxassisligi talabasi

mariyaanufrieva2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18978482>

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy (emotsional) sohasini rivojlantirishda o‘yin, muloqotga asoslangan va idrok etish (kognitiv) faoliyatlarini integratsiya qilish samarali mexanizm sifatida ko‘rib chiqiladi. Bunday yondashuv hissiy jihatdan bilim-tajribaga ega bo‘lish, o‘z-o‘zini boshqarish, empatiya (boshqasining his-tuyg‘ularini monand anglay olish) va ijtimoiy aloqa ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi ko‘rsatilgan. Ta’lim jarayonini integrativ tashkil etish psixologik jihatdan xavfsiz muhit yaratadi, nizolarning kamayishiga olib kelib, hamkorlik ruhini ilgari suradi va hamda ijtimoiy, axloqiy me‘yorlarni yaxlit o‘zlashtirishni ta’minlab, “Ilk qadam” dasturining maqsadlarini amalga oshiradi.

KALIT SO‘ZLAR

maktabgacha ta’lim, integrativ yondashuv, hissiy (emotsional) soha, o‘yin, muloqotga asoslangan(kommunikativ) faoliyat, idrok etish, bilish, emotsional sezgirlik, o‘z-o‘zini boshqarish, ijtimoiy kompetentlik.

ИНТЕГРАЦИЯ ИГРОВОЙ, КОММУНИКАТИВНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ануфриева Мария Андреевна

Филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в г. Ташкенте, студентка

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается интеграция игровой, коммуникативной и познавательной деятельности как эффективного механизма развития эмоциональной сферы дошкольников. Показано, что такой подход способствует формированию эмоциональной компетентности, навыков саморегуляции, эмпатии и социального взаимодействия. Интегративная организация образовательного процесса создаёт психологически безопасную среду, снижает конфликтность, поддерживает сотрудничество и обеспечивает целостное освоение социальных и нравственных норм, реализуя цели программы «Илк кадам»(Первый шаг).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дошкольное образование, интегративный подход, эмоциональная сфера, игра, коммуникативная деятельность, познавательная деятельность, эмоциональная отзывчивость, саморегуляция, социальная компетентность

INTEGRATION OF PLAY-BASED, COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF PRESCHOOL CHILDREN

Anufryeva Maria Andreyevna

Student of the Tashkent branch of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Gersen, specializing in preschool education

ABSTRACT

The article examines the integration of play-based, communicative, and cognitive activities as an effective mechanism for developing emotional sphere of preschool-aged children. This approach contributes to establishing emotional competence, self-regulation skills, empathy, and social interaction. The integrative organization of the educational process creates a psychologically safe environment, reduces conflict, supports cooperation, and ensures the holistic acquisition of social and moral norms, thereby fulfilling the objectives of the “Ilk Qadam” (First step) state program.

KEYWORDS

preschool education, integrative approach, emotional sphere, play-based, communicative, cognitive activity, emotional responsiveness, self-regulation, social competence.

Современное дошкольное образование в Узбекистане направлено на формирование гармонично развитой личности, способной к успешной социализации. Государственная учебная программа «Илк кадам» (Первый шаг) [1] задаёт основу для создания развивающей образовательной среды, где обучение и воспитание взаимосвязаны. В ней развитие познавательных навыков сочетается с формированием нравственных качеств, жизненных компетенций и социально-эмоциональной компетентности ребёнка.

Программа подчёркивает, что образовательная деятельность должна быть игровой, познавательной и коммуникативной. Такой подход помогает детям понимать и выражать свои эмоции, учитывать эмоциональные состояния других, регулировать поведение в различных ситуациях и выстраивать доброжелательные отношения. Развитая эмоциональная сфера становится условием формирования эмпатии, навыков сотрудничества и уверенного участия в жизни детского коллектива.

Эмоциональная сфера ребёнка дошкольного возраста в психолого-педагогической науке рассматривается как сложная, динамичная система, включающая эмоциональные переживания, экспрессивные реакции, способность к распознаванию аффективных состояний других и, что критически важно, зарождающиеся механизмы произвольной регуляции. Л.С. Выготский обосновал фундаментальный тезис о неразрывной связи

эмоций с общим ходом психического развития, указав, что они не являются фоновым явлением, а выступают активным механизмом присвоения социального опыта и построения отношений.

Дальнейшее развитие эта идея получила в работах А.В. Запорожца, который детально исследовал генезис эмоциональных процессов в дошкольном детстве. Он показал, что на протяжении этого периода происходит принципиальный качественный сдвиг: от импульсивных, ситуативных реакций ребёнок постепенно переходит к способности управлять своими эмоциональными проявлениями, соотносить их с требованиями конкретной ситуации и учитывать переживания партнёров по общению. Этот путь к произвольности и опосредованности эмоций напрямую связан с ведущей для дошкольника деятельностью.

Согласно классической концепции Д.Б. Эльконина, именно сюжетно-ролевая игра является той адекватной формой, в которой ребёнок максимально полно осваивает систему человеческих отношений. В игре он не просто узнаёт о социальных ролях и нормах, но глубоко переживает их, «примеряя» на себя различные модели поведения и сопутствующие им эмоциональные состояния. Игра создаёт уникальную «зону ближайшего развития» для эмоциональной сферы, предоставляя безопасное поле для экспериментов с чувствами и их выражения.

Согласно теории деятельности А.Н. Леонтьева, интеграция нового опыта происходит через его интериоризацию - «присвоение»

личностью. Для того, чтобы внешняя игровая ситуация стала внутренним достоянием ребенка, она должна быть для него осмысленной и эмоционально значимой. В этом процессе ключевую роль играют коммуникация и познание. Совместное обсуждение, проговаривание действий и коллективное решение игровых проблем помогают осознать опыт. А познавательный поиск, направленный на понимание мотивов и последствий поступков персонажей, углубляет содержание игры, наполняя его ценностным, нравственным смыслом.

Практическое воплощение интеграции требует от педагога проектирования образовательных ситуаций, где игровая, коммуникативная и познавательная деятельности переплетаются органично, поддерживая и усиливая друг друга.

Центральным элементом интеграции остаётся игровая деятельность, особенно её сюжетно-ролевые и режиссёрские формы. Игра «Больница», «Семья», «Путешествие» или «Строители» создаёт социальную модель, в которой дети проигрывают эмоциональные сценарии: заботу о «больной» кукле, разрешение «семейного» спора, распределение обязанностей в «строительной бригаде». Современные исследования показывают, что в совместной игре у детей формируется понимание эмоций других [2].

Для закрепления игрового опыта важен коммуникативный компонент. Интеграция общения происходит на нескольких этапах:

- Планирование и организация игры: совместное обсуждение сюжета, распределение ролей, согласование правил формируют умение высказывать свои желания, слушать других и идти на компромисс.
- Процесс игры: ролевой диалог позволяет ребёнку вербализовать не только слова персонажа, но и его эмоциональное состояние («Доктор, мне страшно!», «Мама, я так рад, что ты пришла!»).
- Рефлексия после игры: «круг общения» с педагогом помогает детям обсудить, что получилось, какие сложности возникли и что чувствовали они и их персонажи. Это способствует развитию эмоционального словаря и способности к самоанализу [3].

Познавательная деятельность в этой триаде выполняет роль смыслового и содержательного наполнения, предоставляя материал для игр и поводы для общения. Кроме того, она расширяет эмоциональный опыт ребёнка, так как познание окружающего мира часто связано с яркими

эмоциями - удивлением, интересом, радостью открытия. Эти переживания стимулируют познавательную активность и формируют позитивное, заинтересованное отношение ребёнка к образовательным ситуациям [4].

Чтение художественной литературы и обсуждение иллюстраций становятся источником сюжетов и образцов для подражания. Например, обсуждение с дошкольниками вопроса «почему Зайчик плакал?» по мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка» рекомендованной для использования в ДОУ [5] позволяет актуализировать переживания несправедливости и обиды. А вопрос «как Медвежонок помог другу?» на материале сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» [6] фокусирует внимание на способах проявления эмпатии и действенной дружеской поддержки.

Познавательные беседы об окружающем мире, профессиях и природных явлениях плавно перетекают в игру, обогащая её реалистичными деталями и стимулируя познавательный интерес.

Дидактические игры с эмоциональным подтекстом («Угадай эмоцию», «Солнечные и тучные дни», «Лото настроений») являются примером прямой интеграции: они имеют чёткую познавательную задачу (распознавание, классификация, называние), реализуются в игровой форме и включают обсуждение результатов с другими детьми.

Эффективная интеграция - это не параллельное проведение игры, беседы и занятия, а их взаимопроникновение: познавательная задача мотивирует игру, игра порождает потребность в общении, а общение формулирует новые познавательные вопросы, замыкая развивающий круг.

Системное применение интегративного подхода, объединяющего игру, общение и познание, приводит к качественным изменениям не только в эмоциональной сфере отдельных детей, но и в социально-психологическом климате группы. Эмпирические данные и педагогические наблюдения выделяют несколько устойчивых положительных эффектов.

Повышается уровень эмоциональной компетентности дошкольников. Дети расширяют словарь для обозначения чувств, от базовых («радость», «грусть») до более тонких («обида», «гордость», «разочарование», «восторг»). Учатся распознавать эти состояния по мимике, жестам и интонации сверстников и взрослых. Это способствует развитию эмпатии - способности сопереживать, что является основой нравственного развития. Ребёнок, понимающий эмоции другого, с большей вероятностью

проявит просоциальное поведение: поделится, утешит, поможет.

Развиваются навыки эмоциональной саморегуляции. Практика в игровых и коммуникативных ситуациях, где нужно договариваться, ждать своей очереди и соблюдать правила, учит управлять импульсивными реакциями: сдерживать злость, выражать недовольство словами, переключаться с расстройства на поиск решения. Игровые методы («успокаивалки», дыхательные упражнения, уголки спокойствия) становятся естественной частью жизни группы.

Формируется социальная уверенность и готовность к кооперации. Ребёнок, чьи эмоции признаются и принимаются в группе, чувствует себя психологически безопасно. Это снижает тревожность, открывает ресурсы для инициативы и творчества, формирует навыки совместного замысла, учит учитывать чувства и интересы партнёра и находить компромиссы.

В совокупности эти изменения создают эмоционально благоприятную образовательную среду: снижается конфликтность, взаимодействие становится доброжелательным и продуктивным, а дети ощущают себя принятыми, защищёнными и значимыми -

условие, необходимое для полноценного когнитивного, социального и личностного развития.

Интеграция игровой, коммуникативной и познавательной деятельности в развитии эмоциональной сферы дошкольников - это научно обоснованная и практически эффективная педагогическая стратегия. Она реализует гуманистический потенциал программы «Илк кадам», переводя цели образовательной политики в ежедневную практику.

Результаты анализа информационных источников подтверждают: интегративный подход - это не просто теоретическая модель, действенный инструмент гуманизации дошкольного образования. Объединяя игру и познание, мы обеспечиваем естественное присвоение ребёнку социальных норм и этических ценностей. Внедрение таких методов в ежедневную практику детских садов обеспечивает подготовку ответственного, эмпатичного и социально активного поколения, которое полностью отвечает ответственным лицам современной образовательной политики Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Государственная учебная программа «Илк кадам» для дошкольных образовательных учреждений. – Ташкент, 2018. – UNICEF Uzbekistan. – URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/media/3766/file/учебная%20программа%20РУС.pdf>
2. Рябкова И. А., Тимохина Ю. И., Мясковская Е. Ю. Связь игровой деятельности и понимания эмоций у старших дошкольников // Психолого-педагогические исследования. 2023. Т. 15, № 4. С. 77–96. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2023_n4/Ryabkova_et_al
3. Погорелова Д. А. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ИГРОВЫМИ МЕТОДАМИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА // Экономика и социум. 2020. №12-2 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-emotsionalnoy-sfery-igrovymi-metodami-v-usloviyah-detskogo-sada> (дата обращения: 06.02.2026).
4. Психолого-педагогические возможности игры как условие развития эмоциональной сферы дошкольников [Электронный ресурс] // Alley Science. — 2023. — 10 ноября. — URL: https://alley-science.ru/domains_data/files/10November2023/PSIHOLOGO-PEDaGOGICHESKIE-VOZMOZHNOСТИ-IGRI-KaK-USLOVIE-RaZVITIYa-EMOTSIONaL-NOI-SFERI-DOSHKOL-NIKOV.pdf
5. Заюшкина избушка : русская народная сказка в обработке О. Капицы : электронный образовательный ресурс // Официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 "Солнышко" станции Старовеличковской». – URL: https://ds9-starovelichkovskaya-r03.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/114/229/Z_ayushkina_izbushka_obrab._O._Kapitsy_compressed.pdf
6. Милн, А.А. Винни-Пух и все-все-все [Электронный ресурс] : сказочная повесть / А.А. Милн ; пер. с англ. Б.В. Заходера. – Электрон. дан. – [Б. м.] : Hobobo.ru : Сайт для родителей, 2018. – URL: <https://www.hobobo.ru/assets/uploads/pdf/vinni-puh-i-vse-vse-vse.pdf>